

Qualis A3 ISSN: 2178-2008

ARTIGO

Listas de conteúdos disponíveis em [DOAJ](#)

Revista Processus de Estudos de Gestão, Jurídicos e Financeiros

A mulher no telejornalismo da Rede Globo: um estudo da presença feminina nas coberturas da copa do mundo de 2022 do Hora 1, Bom Dia Brasil, Jornal Hoje, Jornal Nacional e Jornal da Globo

Women in Rede Globo's Television Journalism: A Study of Female Presence in the 2022 World Cup Coverage on Hora 1, Bom Dia Brasil, Jornal Hoje, Jornal Nacional, and Jornal da Globo

DOI: 10.5281/zenodo.17055327

Recebido: 14/07/2025 | Aceito: 26/08/2025 | Publicado on-line: 04/09/2025

Victoria Medeiros Meggiato¹

<https://orcid.org/0009-0005-5955-8919>

<http://lattes.cnpq.br/6561739004978609>

Universidade Federal de Pelotas, RS, Brasil

E-mail: meggiatovictoria@gmail.com

Michele Negrini²

<https://orcid.org/0000-0003-2999-0186>

<https://lattes.cnpq.br/9158823819923143>

Universidade Federal de Pelotas, RS, Brasil

E-mail: mmnegrini@yahoo.com.br

Resumo

Este artigo tem como objetivo observar a presença feminina no telejornalismo da Rede Globo, através de uma observação dos programas Hora 1, Bom dia Brasil, Jornal Hoje, Jornal Nacional e Jornal da Globo. O estudo busca analisar a presença de mulheres jornalistas durante a cobertura da Copa do Mundo de 2022. Para fins analíticos, a perspectiva metodológica Análise de Conteúdo é acionada. A partir da análise, percebe-se a grande importância que as jornalistas mulheres possuem em uma cobertura de um evento significativo como a Copa do Mundo, elas têm um papel de extrema relevância para o atual jornalismo do país e do estado.

Palavras-chave: Telejornalismo; cobertura telejornalística; mulher; Copa do Mundo.

Abstract

This article aims to examine the presence of women in Rede Globo's television journalism by observing the programs Hora 1, Bom Dia Brasil, Jornal Hoje, Jornal Nacional, and Jornal da Globo. The study seeks to analyze the participation of female journalists during the coverage of the 2022 World Cup. For analytical purposes, the Content Analysis methodology is employed. The analysis highlights the significant role that women journalists play in covering major events such as the World Cup,

¹ Graduação em Jornalismo pela Universidade Federal de Pelotas, UFPEL, Brasil.

² Possui graduação em Sistemas de Informação pelo Centro Universitário Franciscano (1999), graduação em Comunicação Social - Jornalismo pela Universidade Federal de Santa Maria (2002), mestrado em Comunicação e Informação pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (2005) e doutorado em Comunicação Social pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (2010).

demonstrating their crucial contribution to contemporary journalism in both the country and the state.

Keywords: *Television journalism; news coverage; women; World Cup*

1. Introdução

As mulheres, durante muito tempo, tiveram papel coadjuvante na vida social, tendo seu trabalho mais voltado a atividades domésticas. Só com o decorrer do tempo, com muitas reivindicações, elas foram conseguindo mais espaço. Como dizem Gebhardt, Negrini e Nunes (2019, p.240): “Ao longo dos anos, através de diversas lutas sociais[...] foram conquistando a sua autonomia e, hoje, exercem funções que antes eram restritas aos homens. No entanto, essa luta pela igualdade é contínua, pois ainda há muito a ser conquistado”.

Gebhardt, Negrini e Nunes (2019) enfatizam que a luta precisa ser constante e que ainda existe desigualdade de gênero em alguns âmbitos, como no futebol, esporte que hegemonicamente é dominado por homens. Mas, as mulheres têm buscado seu espaço e credibilidade, tanto na prática esportiva, como no jornalismo. Ao falarem de jornalismo esportivo Gebhardt, Negrini e Nunes (2019, p.240) assinalam: “É evidente o grande número de homens em redações e coberturas jornalísticas esportivas, porém as mulheres estão conquistando cada vez mais esse espaço e a participação delas em telejornais esportivos está em constante crescimento”.

No caso da Copa do Mundo de 2022, as mulheres fizeram história e estiveram presentes em espaços que, antigamente, eram considerados masculinos, como narração de jogos e realização de comentários. Capistani destaca que a Copa de 2022 foi considerada por muitos como sendo das mulheres. “Isto porque o evento traz muitas novidades para as mulheres. A lista de jornalistas femininas que estarão ao vivo comentando, narrando ou até mesmo ao vivo é grande” (CAPISTANI, 2022, s/p). A jornalista também diz que no Grupo Globo, é a Copa do Mundo com o maior número de jornalistas mulheres envolvidas no processo de cobertura. Capistani ainda fala do pioneirismo de Natália Lara e Renata Silveira na narração de um mundial na TV pelo Grupo Globo e da participação da comentarista Ana Thaís Matos em jogos da Copa do Mundo. Além dela, Renata Mendonça também esteve presente no evento, comentando jogos pelo SporTV.

Sobre Natália Lara, Ribeiro (2022, s/p) destaca que ela: “[...] diz que tem a sensação de representar milhares de mulheres toda vez que aparece na TV e sabe da importância disso em um meio como o futebol, dominado por homens e por machismo durante décadas”. E sobre a presença de mulheres no evento trabalhando pela Rede Globo, Capistani assinala a presença das repórteres Karine Alves e Carol Barcellos realizando cobertura jornalística, além dos comentários de Janette Arcanjo e Fernanda Colombo e da presença de celebridades e de figuras do meio esportivo, como Formiga e da atriz Deborah Secco.

A partir da importância da inserção constante das mulheres nos mais diversos setores da sociedade, inclusive no jornalismo, e da participação delas em grandes coberturas esportivas, este estudo visa analisar a presença feminina no telejornalismo da Rede Globo, através de uma observação do Hora 1, Bom dia Brasil, Jornal Hoje, Jornal Nacional e Jornal da Globo. Nos detemos na observação da presença das mulheres jornalistas durante a cobertura da Copa do Mundo de 2022.

Mulher, telejornalismo e esporte

Marcado por grandes mudanças no mundo inteiro, o século XX acabou sendo também um marco de extrema importância para as mulheres, que começaram a ser mais ativas em ambientes esportivos, algo bastante incomum e que não era visto até então. Somente no início do século XX, com o crescimento urbano e industrial é que a mulher é trazida para o espaço público e ao mundo do trabalho (RAGO, 1985). Apesar disso, a participação e aceitação de mulheres no esporte foi e continua sendo um fenômeno recente. As principais mudanças para elas começaram a acontecer no decorrer do século XIX, com a maior participação no mercado de trabalho.

Do século XX para cá, as coisas mudaram muito para elas, que conquistaram novos espaços, quebrando preconceitos e barreiras. Entretanto, a inserção feminina no meio esportivo foi lenta e progressiva, e foi recentemente que esse quadro começou a mudar e ser mais favorável para elas. No jornalismo, os primeiros registros encontrados sobre a inserção das mulheres nas redações de jornais e revistas foram durante o século XIX. Nesse quesito, a pioneira foi Nísia Floresta Brasileira Augusta, primeira mulher que pôde exercer o jornalismo feminino no país. Ela possuía o pseudônimo de Dionísia Gonçalves Pinto e começou a escrever para a revista *Espelho das Brasileiras* em 1831.

O jornalismo esportivo é um espaço hegemonicamente masculino, e dessa forma conseguiu afastar por décadas a presença feminina dos quadros profissionais de veículos de comunicação. Em um ambiente predominantemente com traços histórico-culturais de machismo e sexismo, era “praticamente impossível ver mulheres no esporte até o início dos anos 1970.” (COELHO, 2003, p. 34)

Em seus primórdios, as mulheres encontraram muitas barreiras e grandes dificuldades para que pudessem se inserir no jornalismo esportivo e permanecer nesse local sendo vistas como profissionais de respeito. Até hoje, continuam se deparando com muitos desafios que aparecem diariamente em seus trabalhos. O poder de comunicação em massa contribui para que as mulheres consigam conquistar credibilidade das pessoas que, ao assistirem um programa, conseguem ver como protagonista uma mulher apresentando, por exemplo (MOTA, 2013, p. 27). Com o passar dos tempos e da presença feminina nos veículos de comunicação, a ideia de que o mundo dos esportes só pertence aos homens e que as mulheres não possuem a competência necessária para discutir acaba se desconstruindo.

O campo profissional para as jornalistas já se havia fixado nas áreas apolíticas: a moda, a família, o colégio, a educação dos filhos, os afazeres domésticos e as artes manuais. Nos jornais diários, as seções preferidas para as mulheres eram as de assuntos locais e de cultura. (KUNCZIK *apud* RIGHI, 2006, p. 26)

Segundo Peres (2004), as mulheres começaram a praticar esportes e adquirirem mais conhecimento para comentar sobre jogos e disseminar informações esportivas. Antes disso, elas só participavam de programas esportivos em outras funções, como a realização de propagandas e leitura de scripts.

Em meados da década de 1940, a conexão das mulheres com o meio esportivo começou no Brasil. O jornalismo era uma profissão que não necessitava de curso superior, assim, foi nesse período que elas começaram a se inserir dentro das redações. No ano de 1947, Maria Helena Rangel se tornou a primeira mulher no país a trabalhar com esporte, pelo *Gazeta Esportiva* (DANTAS, 2015, p. 37). Maria Helena fez muitas viagens para cobrir campeonatos de basquete e vôlei, e por essa razão acabou conseguindo seu registro profissional no dia 1º de janeiro de 1948.

Mary Zilda Grassia Sereno foi uma das primeiras fotojornalistas de São Paulo, e também tem seu nome como destaque na trajetória da inserção feminina no jornalismo esportivo. Sua primeira tentativa para ser fotojornalista foi em 1934, quando ela fez uma foto marcante na comemoração do título da seleção na Copa do Mundo daquele ano, porém não foi contratada apenas pelo fato de ser mulher (DANTAS, 2015, p. 37). Mary trabalhou em outros jornais impressos, como: o Hoje, O Dia, O Tempo, Gazeta Esportiva, A Hora e na Época.

As empresas jornalísticas eram pensadas e construídas como ambiente de sauna brega: só para homem. Nem havia banheiro feminino. No Estadão, à noite, quando fervia o trabalho jornalístico, as mulheres não eram aceitas nem na mesa telefônica. Havia mulheres como telefonistas, mas só durante o dia. À noite, um homem é que operava. Mulher podia ser telefonista, faxineira ou servir para fazer o café: circulava na área de serviço. (RIBEIRO, 1998, p. 31)

Germana Garili também é referência no jornalismo esportivo feminino. Iniciou sua carreira em 1960 e escreveu colunas esportivas para a Tribuna Ituana, Tribuna de Franca e Gazeta de Santo Amaro. Também foi locutora da Rádio Mulher e repórter em partidas de futebol. É reconhecida pela Federação Paulista de Futebol (FPF) como a primeira mulher repórter feminina profissional a fazer a cobertura de um jogo de futebol em campo.

No rádio, a radialista e atriz Regiani Ritter fez parte da Rádio Mulher e foi uma das pioneiras no radiojornalismo feminino. Ela iniciou a sua carreira no jornalismo esportivo na década de 1980 como repórter de campo e comentarista na Rádio Gazeta. Cobriu três Copas do Mundo e vários jogos de futebol. Coelho (2011, p. 36) afirmou que ela “era bem informada e entendia do assunto. Tanto que suas claras demonstrações de conhecimento causam até hoje lembranças carinhosas em homens apaixonados por futebol”. A jornalista Martha Esteves foi a pioneira na cobertura dos vestiários do Rio de Janeiro, em 1980. No jornal impresso, Alaíde Pires foi a pioneira na cobertura de campeonatos de automobilismo, como a Fórmula 1. A profissional cobriu a carreira de grandes campeões das pistas como Ayrton Senna e Nelson Piquet.

Scott (2013) afirma que, apesar de inicialmente estarem em minoria nas redações, as mulheres fizeram parte da história da televisão desde o início. A primeira mulher que saiu para as ruas como repórter foi Maria Edith Mendes. Já a primeira a apresentar um telejornal foi a redatora e atriz Vera Rossi. O telejornal Ultra Notícias, da TV Globo, era apresentado por Natália Timberg ao lado de Hilton Gomes, em 1966 (LORÊDO, 2000).

Ainda segundo Scott (2013), no esporte, Íris Lettieri foi a primeira mulher que leu notícias sobre futebol, no telejornal Perspectiva, da TV Tupi, em 1969. Vale ressaltar também que no horário nobre da TV Globo, o Jornal Nacional (exibido pela primeira vez em 1969), teve quatro apresentadoras titulares mulheres: Lilian WiteFibe, Fátima Bernardes, Patrícia Poeta e Renata Vasconcelos. Sônia Maria foi pioneira na bancada do Jornal Nacional, em novembro de 1971. (RIXA, 2000)

Como destaque de mulher negra no telejornalismo, é essencial citar a jornalista Glória Maria. Em 1971, fez sua estreia como repórter na Globo, durante a cobertura do desabamento do Elevador Paulo de Frontin, no Rio de Janeiro. A jornalista trabalhou no Jornal Hoje, Bom dia Rio e RJTV, sendo também a primeira repórter a aparecer ao vivo no Jornal Nacional. Se sobressaiu no Fantástico como apresentadora, de 1998 a 2007. As principais características de Glória eram demonstrar o seu perfil nas matérias, sempre descontraída e cativante, as viagens

que fazia a lugares exóticos, e as entrevistas que realizou com celebridades como Michael Jackson, Leonardo Di Caprio, Madonna, Harrison Ford e Nicole Kidman.

A jornalista cobriu a guerra das Malvinas (1982), a invasão da embaixada brasileira do Peru por um grupo terrorista (1996), os Jogos Olímpicos de Atlanta (1996) e a Copa do Mundo na França (1998). Em maio de 2006, acompanhou o escritor Paulo Coelho no trajeto da ferrovia transiberiana até Moscou. O escritor tinha um vagão só para ele. Glória e o repórter cinematográfico Ronaldo Cordeiro viajaram como passageiros comuns. (MEMÓRIA GLOBO, 2021, s/p)

Segundo Mendonça (2018), as mulheres passaram a ocupar mais espaços de destaque em canais da TV fechada como ESPN, Fox Sports e Esporte Interativo. Além da reportagem, os canais já contam com profissionais do sexo feminino em mesas de debate e também na narração. Mas, de acordo com Bagatini (2018), a ausência de mulheres em cargos de chefia no jornalismo esportivo é prejudicial no combate à desigualdade de gênero, pois é importante ter mulheres como figuras de referência em uma redação. “É preciso abrir espaço para que elas produzam conteúdo de qualidade e relevância jornalística, e não para que estejam ali apenas como objetos de decoração, excluídas do debate.” (BAGATINI, 2018, p. 2)

Dos anos 80 para cá, muita coisa mudou. As mulheres ingressaram nos grandes veículos de comunicação e começaram a se destacar pelos seus grandes trabalhos e atuações. Foi através do Jornal Nacional que as mulheres começaram a se introduzir no telejornalismo esportivo. A jornalista Isabela Scalabrini, da Rede Globo, fazia parte da equipe do Globo Esporte na década de 80, cobrindo as mais diversas modalidades esportivas, com exceção do futebol, que na época era noticiado apenas por jornalistas homens. Rodrigues (2014, p. 21) destacou: “Scalabrini foi pioneira no que hoje é comum: mulheres, na frente das câmeras falando, comentando e entendendo de esportes. Com o futebol, todavia, era diferente. Este, inicialmente, era destinado aos homens da redação”. Segundo Isabela, quando ela começou a cobrir a área de esporte, todos cooperavam durante as entrevistas, apesar de que ainda havia preconceito contra mulheres. “Aceitar uma mulher no campo era difícil, moderno demais. Eu não entrava no vestiário, ficava na porta e os cinegrafistas traziam os jogadores.” (MEMÓRIA GLOBO, 2004, p. 131)

Os anos 80 e 90 foram marcados pela descoberta feminina por essas novas editorias, as mulheres tornaram-se capazes de escrever, relatar ou informar sobre qualquer assunto. Com a televisão, a profissão de jornalista alcançou um aumento de prestígio, fato devido ao uso da imagem dos profissionais. E por causa da visibilidade atingida, um novo mercado jornalístico surgiu para as mulheres, que atraíam audiência através da beleza. (RIGHI, 2006, p. 27)

Os anos 90 tiveram um grande avanço para as mulheres na televisão. A jornalista Sandra Annenberg se destacou durante muitos anos como figura feminina em telejornais. Em 1991, aos 23 anos, estreou como garota do tempo no telejornal São Paulo Já e, no mês seguinte, começou a apresentar a previsão também no Jornal Nacional. No ano de 1997, Luciana Mariano foi a primeira mulher a narrar um jogo de futebol. Ela tinha apenas 21 anos e fez história na sua estreia, se tornando a primeira narradora de futebol da televisão brasileira, pela Bandeirantes, no Torneio Primavera.

Ainda no final do século XX, as mulheres lutavam para obterem maior participação feminina no esporte brasileiro. A primeira ciclista brasileira a participar dos Jogos Olímpicos foi Claudia Carceoni, em Barcelona/1992, e também foi a única a participar do Tour de France em 1989. Estas mudanças repercutiram diretamente nos programas esportivos da telinha. As mulheres vieram para soltar o verbo; entendem de basquete, rali, fórmula 1 e futebol. Em geral, aquelas que estão à frente do jornalismo esportivo não deixam de fazer parte do imenso grupo de amantes e praticantes femininas de esportes. (RAMOS, 2003)

Desde então, foram diversas jornalistas que passaram a se destacar nos programas esportivos e em espaços semelhantes. De acordo com Baggio (2012, p. 29), “hoje, o número de jornalistas credenciadas, em comparação ao ano de 1980, é 12 vezes maior, aumentando de oito para 90 mulheres jornalistas que trabalham com futebol”.

São muitas mulheres que podem ser citadas como grandes nomes na área do telejornalismo: Poliana Abritta e Maju Coutinho (que também já foi a moça do tempo do Jornal Nacional), atuais apresentadoras do Fantástico; Cristina Ranzolin, apresentadora do Jornal do Almoço do Rio Grande do Sul; Renata Lo Prete, âncora do Jornal da Globo; Ilze Scamparini, correspondente da Globo na Itália, Vaticano e região. Alice Bastos Neves e Kelly Costa são exemplos de destaque no esporte da Globo no Rio Grande do Sul. Já Ana Thais Matos pode ser citada como figura marcante no telejornalismo esportivo brasileiro, sendo comentarista esportiva e apresentadora de televisão, atualmente exercendo sua função nos canais esportivos do Grupo Globo. Além delas, muitas outras se tornaram referências para mulheres que um dia sonham em estar nesses lugares.

O telejornalismo possui muita influência na sociedade brasileira, visto que ajuda a estabelecer padrões de comportamento. A presença de uma mulher em uma cobertura esportiva contribui significativamente para desfazer uma mentalidade popular que exclui as mulheres da maioria dos locais. Os meios de comunicação só têm a ganhar com o aumento do espaço da mulher nos mais renomados programas esportivos, pois além da diversidade, de certa forma, contribuir para um debate mais amplo, lançar mulheres em funções ainda pouco alcançadas traz, com toda a certeza, visibilidade e audiência aos programas e às emissoras.

2. Metodologia

Para as perspectivas metodológicas deste trabalho, o embasamento será no método Análise de Conteúdo, a partir de Laurence Bardin. Os resultados serão obtidos a partir de uma análise de 2 edições de programas da grade da Rede Globo levadas ao ar durante a cobertura da Copa do Mundo de 2022, no dia 21 de novembro de 2022. Assim, será possível observar os critérios de noticiabilidade das matérias realizadas por homens e mulheres nas edições.

A pesquisa busca fazer uma análise quantitativa e qualitativa, para identificar diferentes edições e programas da Rede Globo, indicando os critérios presentes nos mesmos e realizando uma análise e comparação da participação feminina e masculina. Para melhores fins de pesquisa, as edições dos programas analisados serão as seguintes:

- a) Hora 1, edição do dia 21 de novembro de 2022, segunda-feira;
- b) Bom dia Brasil, edição do dia 21 de novembro de 2022, segunda-feira;
- c) Jornal Hoje, edição do dia 21 de novembro de 2022, segunda-feira;
- d) Jornal Nacional, edição do dia 21 de novembro de 2022, segunda-feira;
- e) Jornal da Globo, edição do dia 21 de novembro de 2022, segunda-feira;

Hora 1

O Hora 1 é um telejornal da Rede Globo veiculado de segunda a sexta, às quatro horas da manhã na emissora. Teve sua estreia no dia 1º de dezembro de 2014 e, desde então, atualiza os brasileiros com as mais diversas notícias do país e do mundo. Antes, tinha o horário de início às 5h, mas acabou sofrendo mudanças.

Às 5h do dia 1º de dezembro, o Hora 1 estreou com Monalisa Perrone trazendo as principais informações sobre o andamento da Operação Lava-Jato, da Polícia Federal, atualizando o público com a onda de violência contra policiais do Rio e de São Paulo, além de mostrar a situação do trânsito nas principais rodovias de algumas capitais do país. Naquela manhã, também era anunciado que Tabaré Vázquez assumira a presidência do Uruguai, no lugar de José Mujica. (MEMÓRIA GLOBO, 2021, s/p)

Em 13 de agosto de 2018, o programa passou a iniciar mais cedo, entrando no ar às 4h. Nessa nova fase, visando a ampliação do horário, o telejornal começou a dar destaque para certos assuntos, como esporte, previsão do tempo e notícias internacionais. Passou também a ter quatro entradas com detalhes da previsão do tempo em diversos locais do país, além da participação do público e da entrada mais frequente dos correspondentes internacionais.

Atualmente, é apresentado por Roberto Kovalick, mas o programa já teve sob seu comando a jornalista Monalisa Perrone, que ficou no cargo até 2019. O telejornal é produzido no estúdio da emissora em São Paulo, fornecendo aos telespectadores informações sobre os principais acontecimentos do dia anterior, além das notícias sobre o dia que está iniciando. O telejornal foca em prestação de serviço. Além disso, diariamente mostra imagens ao vivo do trânsito nas cidades e como estão funcionando os aeroportos, tudo com o objetivo de atualizar quem está assistindo e iniciando sua jornada. A seguir, será analisada a edição do dia 21 de novembro de 2022.

Programa do dia 21 de novembro de 2022

A edição do programa Hora 1 do dia 21 de novembro de 2022 foi ao ar em uma segunda-feira, um dia após a abertura da Copa do Mundo de 2022, que foi no domingo. O programa em questão teve duração de 1 hora e 51 minutos e foi apresentado por Roberto Kovalick, mas logo na abertura já contava com outros dois jornalistas no estúdio, Alessandro Jodar para falar sobre o esporte, e Cinthia Toledo para falar sobre a previsão do tempo. O telejornal contou com várias informações sobre a Copa, trazendo informações direto do Catar com a repórter Carol Barcellos. Os critérios de noticiabilidade da edição estarão na tabela a seguir, para que assim seja possível comparar os dados.

	Homem	Mulher
Critérios de noticiabilidade		
1. Notoriedade	5X	3X
2. Relevância	5X	3X
3. Novidade	5X	3X
4. Notabilidade	4X	3X

5. Inesperado 1X -

Quadro 3: critérios encontrados nas informações do Hora 1 do dia 21 de novembro de 2022.

Durante essa edição do Hora 1, foram muitas as reportagens e entradas ao vivo para falar sobre a Copa do Mundo, que teve sua abertura no dia 20 de novembro. Já no início, o jornalista Alessandro Jodar entra no estúdio, juntamente com o apresentador Roberto Kovalick, para falar sobre a Copa. Logo em seguida, Jodar chama Carol Barcellos direto de Doha, no Catar. A jornalista entra da frente do estádio onde o Brasil iria encarar a primeira partida três dias depois, trazendo algumas curiosidades sobre o local. Nessa parte, é possível visualizar os critérios notabilidade, notoriedade, relevância e novidade.

“A Seleção estreia aqui daqui três dias e a final da Copa do Mundo também vai ser aqui. O que chamou atenção pra gente vindo pra cá, no caminho, a gente está mais ou menos a uns 20km do centro de Doha, é que a paisagem já muda, já tem mais cara de deserto. Aqui era uma vila, uma cidade que foi construída não tem muito tempo, então a gente encontra no caminho o antigo e o novo, juntos ali. Como eu falei a paisagem muda e o clima muda, aqui está mais quente, venta bastante, e daqui a pouquinho a seleção brasileira vai estar lá dentro para visitar, para conhecer o estádio onde vai estreiar contra a Sérvia. Falta muito pouco, faltam só três dias.” (informação verbal)

O critério de notabilidade se verifica em razão da importância da notícia e da visibilidade que ela possui, com informações a respeito do local dos jogos e detalhes. A novidade, também presente, pode ser encontrada nas informações atualizadas, que o público que está em casa assistindo não tem conhecimento, algo novo, que está acontecendo diretamente do local. A relevância, nesse caso, se dá pelo fato de que são acontecimentos importantes, em que ela descreve a localidade e faz uma ligação com a seleção brasileira, que está lá e vai estreiar dali três dias. E, por último, a notoriedade, que também se faz presente na participação dela pela importância dos envolvidos no acontecimento, neste caso, a seleção brasileira.

No meio da edição, novamente Alessandro Jodar aparece no estúdio para falar sobre esporte. Dessa vez, ele traz novidades sobre times brasileiros e logo em seguida começa a falar sobre Copa. Ele também chama uma reportagem da jornalista Vanessa Rumor que fala sobre empresas que já estavam se organizando para os dias de jogos da Copa.

Mais para o final da edição, Carol Barcellos novamente é chamada para entrar ao vivo. Ela aparece para trazer outras informações sobre acontecimentos no país sede da Copa. Em seguida, chama uma reportagem de Eric Faria que fala sobre a seleção brasileira, e alguns critérios de noticiabilidade podem ser encontrados nessa matéria. A notoriedade, devido à importância do acontecimento, já que os brasileiros durante o período da Copa queriam saber tudo sobre a seleção do país. A reportagem sobre o time também teve como critérios novidade, pois eram informações atualizadas a respeito da seleção, e relevância, pela preocupação em levar acontecimentos importantes ao público, neste caso, informações sobre a seleção brasileira. Por último, o critério notabilidade também se fez presente, novamente pela importância da matéria e do que foi abordado nela.

Alessandro Jodar, no restante da edição, volta algumas outras vezes ao estúdio do Hora 1, com informações sobre jogos e uma reportagem de Kiko Menezes sobre o atacante da seleção brasileira Richarlison, que teve como critérios de noticiabilidade novidade, relevância e notabilidade. A novidade pode ser encontrada por ser uma

informação atualizada, pois as pessoas queriam saber um pouco mais sobre o jogador. A relevância é mostrada nas diversas informações sobre ele que são mostradas na reportagem, já que Richarlison era promessa no mundial. Além disso, a relevância também é vista na seguinte fala do repórter:

“Terceiro goleador da era Tite com 17 gols, ficando atrás do Neymar e do Gabriel Jesus. Nem parece que viveu um drama há um tempinho. Faltando pouco mais de um mês para o início da Copa do Mundo, o atacante, jogando pelo clube dele, o Tottenham da Inglaterra, sofreu uma contusão na panturrilha que o deixou preocupado, com medo de perder a vaga para o mundial. Mas Richarlison se recuperou e comemorou a convocação como se fosse gol.” (informação verbal)

Por fim, é possível afirmar que a notabilidade é representada pela visibilidade que os envolvidos na reportagem apresentam, neste caso, um jogador específico. É importante porque leva várias informações sobre o atacante Richarlison ao telespectador, algo que é de interesse dos torcedores brasileiros.

Bom Dia Brasil

Em 1983, surgia na Rede Globo um noticiário em rede nacional apresentado por Carlos Monforte, o Bom dia Brasil. Um noticiário de cerca de 30 minutos de duração, essencialmente político e econômico, realizado e transmitido em rede nacional, direto de Brasília. Com o passar dos anos, o telejornal foi evoluindo e mudou de apresentadores.

Considerado um telejornal para levar mais informações para o público no início da manhã, o Bom dia Brasil traz as principais notícias, tudo para manter o telespectador bem informado no início de suas rotinas diárias. Durante quase nove anos, Ana Paula Araújo e Chico Pinheiro comandaram juntos o Bom dia Brasil dos estúdios do Rio de Janeiro.

Na bancada ou em poltronas, chamavam reportagens, mostravam infográficos nos telões e recebiam colonistas para um bate-papo no telejornal de cerca de uma hora de duração. Os dois apresentadores também conversavam entre si e comentavam o noticiário. Eles tinham, ainda, liberdade para falar com repórteres de todo o Brasil ao vivo, principalmente para noticiar fatos mais urgentes. (MEMÓRIA GLOBO, 2021, s/p)

Atualmente é apresentado somente pela jornalista Ana Paula Araújo, desde que Chico Pinheiro deixou a TV Globo em abril de 2022. É o telejornal matutino mais antigo da Rede Globo. Em 2004, passou a investir mais em entrevistas de economia, política, cultura e esporte, além da maior participação de correspondentes internacionais, que atualizam o telespectador sobre os acontecimentos mundiais.

Na tabela a seguir, estão disponíveis os critérios de noticiabilidade encontrados nas notícias referentes à Copa do Mundo apresentadas por mulheres e homens no programa em questão.

Edição do dia 21 de novembro de 2022

No programa do dia 21 de novembro de 2022, notícias sobre o segundo dia de Copa do Mundo são abordadas. A edição teve 40 minutos e 14 segundos de duração e foi apresentada por Ana Paula Araújo.

Critérios de noticiabilidade	Homem	Mulher
1. Notoriedade	5X	3X
2. Relevância	6X	3X
3. Novidade	6X	4X
4. Notabilidade	6X	3X
5. Inesperado	-	1X

Quadro 4: critérios encontrados nas informações do Bom dia Brasil do dia 21 de novembro de 2022.

O Bom dia Brasil, assim como o Hora Um, também deu bastante destaque para a Copa do Mundo na edição deste dia. A primeira aparição para falar sobre o mundial foi a entrada ao vivo da repórter Carol Barcellos, direto do país sede da Copa. Ela traz informações sobre a seleção brasileira, que teria seu primeiro jogo três dias depois.

Uma reportagem de Eric Faria sobre o treino da seleção também é mostrada no decorrer do programa, assim como outras do repórter Bruno Tavares sobre as empresas que irão liberar seus funcionários durante os dias de jogos, e da repórter Daniela Branches sobre o clima de Copa nas ruas brasileiras. Essas três reportagens possuem como critério em comum a novidade.

Na matéria de Eric Faria sobre o treino da seleção, é possível observar a relevância, afinal tiveram preocupação de informar o público a respeito de um assunto importante: o treino da seleção antes do primeiro jogo. A notabilidade também é vista pelo assunto ser bastante evidente e estar em destaque. A novidade fica visível devido ao público estar interessado naquele assunto, que é bastante atualizado. A reportagem de Bruno Tavares traz informações sobre a liberação dos funcionários nas empresas durante os dias de jogos, e conta com os critérios novidade, relevância, notabilidade e notoriedade, pois o repórter traz informações novas (novidade), acontecimentos importantes (relevância), que despertam o interesse de quem assiste (notabilidade) e fatos que possuem influência na vida das pessoas (notoriedade).

Já a reportagem de Daniela Branches, a respeito do clima de Copa nas ruas do Brasil, traz como critérios a novidade, quando ela traz acontecimentos novos, como estão os brasileiros e a expectativa para o mundial, e a notoriedade, pela importância dos acontecimentos, a relevância que a Copa tem e seu impacto na vida da população.

As aparições de Carol Barcellos são bastante marcantes, pois ela sempre é chamada para dar informações sobre a seleção brasileira, além de chamar reportagens de outros jornalistas. Em certo momento, Carol traz informação sobre o segundo treino da seleção brasileira antes da estreia.

“A gente só vai poder acompanhar os primeiros 20 minutos. Provavelmente só veremos o aquecimento, e provavelmente o Tite treina hoje já com o time que vai estreiar contra a Sérvia em três dias na Copa do Mundo. Seguindo a programação da seleção, Ana, como você falou o horário aí do Brasil é as 5 da tarde, horário local. Treino no Grand Hamad, casa do Brasil aqui no Catar, fica bem pertinho do hotel da seleção brasileira, fica a 3km só daqui. Eu tô na entrada do hotel da seleção agora, e esse estádio ele foi todo adaptado para receber o Brasil, tem frases do Tite espalhadas pelo vestiário, as cores do estádio também mudaram. E aqui no hotel também houve algumas surpresas para os jogadores.” (informação verbal)

O programa também mostra uma reportagem de Guilherme Pereira a respeito dos jogadores da seleção brasileira no hotel em que estão hospedados no Catar. Quanto às notícias de outras seleções, o jornalista Carlos Gil entra direto do Catar para falar sobre o treino da seleção argentina antes da estreia no mundial. O repórter Edson Viana também entra direto da sede do mundial para falar sobre os jogos do dia. Essas participações masculinas têm como critérios de noticiabilidade em comum novidade, pelas informações novas que trazem, notoriedade, pela importância hierárquica dos acontecimentos, relevância, por levar ao telespectador informações de qualidade e importantes, e notabilidade, pela qualidade que as informações possuem de serem visíveis.

Mais para o final da edição, é mostrada uma reportagem de Edgar Alencar sobre outros jogos de seleções europeias no mundial, e Carol Barcellos novamente entra ao vivo para dar uma última notícia e se despedir do público do Bom dia Brasil.

É possível observar, em especial nessa edição, a presença de muitas reportagens de jornalistas homens, mas também muitas entradas ao vivo de Carol Barcellos.

É de extrema relevância perceber que as entradas ao vivo são apenas de uma só mulher, enquanto as reportagens são sempre de diferentes jornalistas homens. Carol possui um papel de destaque, visto que é sempre chamada ao vivo, dando informações sobre a seleção brasileira, mas ao mesmo tempo se limita somente a entrar ao vivo e dar informações, enquanto mais de um homem teve papel de repórter. Apenas uma mulher teve o mesmo papel mas, mesmo assim, só trouxe uma reportagem a respeito do clima da Copa do Mundo nas ruas do Brasil. Ou seja, nenhuma repórter mulher fez reportagem direto do Catar, enquanto os homens fizeram mais de uma.

Jornal Hoje

Criado em 1971, tinha como objetivo se tornar uma revista eletrônica voltada para o público feminino. A edição de sábado ficou muito popular, com foco principal em matérias de cultura e comportamento. O objetivo inicial do Jornal era servir como uma espécie de revista diária, que apresentava assuntos partindo de entrevistas, peças teatrais e diversos outros temas pautados através da arte, podendo ser classificado, na época, como jornalismo cultural (PIZA, 2003).

A partir de 1981, o Jornal Hoje passou a ter cunho mais noticioso, uma espécie de Jornal Nacional, porém no horário de almoço dos brasileiros. Nomes como Sandra Annenberg, Maju Coutinho, Evaristo Costa, William Bonner, Cristina Ranzolin e Miriam Leitão já estiveram no comando do programa. Atualmente quem apresenta é o jornalista César Tralli. Em abril de 2001, comemorou 30 anos no ar. A partir dali, uma reformulação chegou no programa. O objetivo era que passasse a ser mais informal, trazendo uma maior interatividade entre repórteres e apresentadores. Em 2015, Luiz Fernando Ávila, que até então era editor-chefe adjunto do Jornal Nacional, assumiu o cargo de editor-chefe do Jornal Hoje. Com isso, o formato mais noticioso passou a predominar, e os quadros e séries foram reduzidos.

Edição do dia 21 de novembro de 2022

O Jornal Hoje de 21 de novembro de 2022 trouxe novidades sobre os jogos daquele dia e outras informações sobre o Brasil no mundial. A edição teve apresentação de Alan Severiano e uma duração de 28 minutos e 55 segundos.

Critérios de noticiabilidade	Homem	Mulher
1. Notoriedade	3X	2X
2. Relevância	3X	3X
3. Novidade	3X	3X
4. Notabilidade	3X	3X
5. Inesperado	1X	-

Quadro 5: critérios encontrados nas informações do Jornal Hoje do dia 21 de novembro de 2022.

O Jornal Hoje deste dia já começa com uma entrada ao vivo de Karine Alves, direto do Catar, para falar sobre a seleção brasileira, que naquele dia visitou o gramado do estádio Lusail, onde iria enfrentar a Sérvia alguns dias depois. Antes de chamar uma reportagem de Guilherme Pereira sobre essa visita, Karine traz curiosidades sobre o estádio, um dos principais do mundial do Catar, trazendo relevância, notabilidade, notoriedade e novidade nas informações.

“Na quinta-feira, o Brasil enfrenta a Sérvia no estádio que é o maior dessa Copa do Catar. Eu tô falando do Estádio Lusail, que tem capacidade para 80 mil torcedores. A gente tá mostrando imagem pra vocês, inclusive. Ele foi construído dentro de uma cidade projetada para receber a Copa há 20km da capital Doha. Tudo é de última geração e sustentável no Estádio de Lusail, a começar pela climatização que usa energia solar. Depois da estreia, o Brasil também vai jogar lá contra Camarões no terceiro jogo da primeira fase.” (informação verbal)

Na participação de Karine, a novidade pode ser vista na fala citada acima, pois o que ela disse é desconhecido para um público em geral. A relevância pois, como o próprio nome já diz, as informações que ela trouxe são relevantes, ou seja, as pessoas querem saber. A notabilidade e a notoriedade são vistas na importância do que foi dito por ela.

A edição também traz mais uma participação feminina com a repórter Gabriela Ribeiro, que comanda uma reportagem sobre Pedro, jogador da seleção brasileira e único do grupo que joga em um time brasileiro, o Flamengo. Nessa matéria, a novidade fica evidente quando são levadas às pessoas informações atualizadas sobre o jogador Pedro. A notoriedade e notabilidade são vistas pela importância dos acontecimentos, neste caso, levando ao público tudo sobre Pedro. Já a relevância pode ser observada na seguinte fala, que traz fatos importantes sobre o jogador:

“Foco que o Pedro entendeu muito bem nos últimos quatro anos. Ele já era cobiçado pelo técnico Tite logo depois da Copa da Rússia, mas ficou cortado de amistosos por causa de uma lesão grave no joelho. Foi quando Richarlison teve a primeira chance na seleção. Em 2019, Pedro passou quatro meses na reserva da Fiorentina, na Itália, e retornou ao futebol brasileiro no ano seguinte, sem espaço no time titular do Flamengo. Em 2021, não foi liberado pelo clube para disputar os jogos de Tóquio com a seleção olímpica. Richarlison, que já acumulava convocações, foi chamado mais uma vez. Aquela altura, Pedro sabia que precisava de sequência para ganhar mais uma chance.” (informação verbal)

Mais ao final, Karine Alves entra novamente ao vivo para falar sobre a seleção portuguesa, Cristiano Ronaldo e seleção da Inglaterra, que venceu o primeiro jogo. Uma reportagem de Edson Viana também traz informações sobre as seleções que já jogaram e sobre os protestos contra a proibição do uso [da bracadreira de capitão da campanha “One Love”](#), de apoio à comunidade [LGBTQIA+](#), durante os jogos da Copa. A matéria possui os critérios notoriedade, pela importância da informação, notabilidade, por ser um acontecimento marcante, relevância, pela preocupação de levar ao público algo extremamente importante, novidade, por ser algo novo, e inesperado, por surpreender a expectativa das pessoas e por ninguém estar esperando por aquilo.

“Jogadores ingleses ajoelhados em protesto contra o racismo. Essa mensagem eles conseguiram passar, mas o capitão Harry Kane também queria apoiar a causa LGBTQIA+ com uma bracadreira. A FIFA proibiu e ameaçou punir com cartão amarelo.” (informação verbal)

Karine Alves aparece novamente ao final, chamando o repórter Felipe Brisolla, de outro ponto do Catar, que está acompanhando o próximo jogo entre Estados Unidos e País de Gales. O repórter traz informações sobre os dois times. Essa edição conseguiu mostrar um maior equilíbrio em participações femininas e masculinas, inclusive com os mesmos critérios de noticiabilidade. Por se passar no período da tarde, é um telejornal mais leve, tendo as mulheres mais presentes e conseguindo que os critérios sejam mais equiparados.

Jornal Nacional

“O Jornal Nacional da Rede Globo, um serviço de notícias integrando o Brasil novo, inaugura-se neste momento: imagem e som de todo o Brasil.” Essa foi a frase que o jornalista Hilton Gomes (1924-1999), abriu a primeira edição do Jornal Nacional, às 19h45 do dia 1º de setembro de 1969. A partir daí, se instaurava o primeiro telejornal exibido em rede nacional via satélite. Carvalho (2007) destacou que o Jornal Nacional inaugurou um novo estilo de jornalismo na TV brasileira, por iniciar a era do jornal em rede e por consolidar uma maneira de tempo da notícia em que o acontecimento imediato é valorizado.

Sendo considerado o principal telejornal da Globo, o Jornal Nacional é exibido de segunda a sábado à noite, antes da novela das nove, com cerca de 45 minutos de duração e cobrindo os mais diversos acontecimentos no Brasil e no mundo. Hoje, é apresentado por William Bonner e Renata Vasconcellos, mas foram vários jornalistas que já passaram pela bancada do JN, como Fátima Bernardes, Sérgio Chapelain, Patrícia Poeta, César Tralli e Giuliana Morrone. O programa tem como característica a credibilidade, isenção e ética.

Com a ideia de integração nacional, o programa foi o primeiro com esse viés e, por isso, a TV Globo precisou “desenvolver o conceito de noticiário nacional, ainda inexistente na televisão brasileira” (MEMÓRIA GLOBO, 2004, p. 38). A autora Itania Gomes (2005) falou sobre a característica de rede do Jornal Nacional. “O caráter ‘nacional’ do JN se funda, sobretudo, na construção de um discurso sobre o Brasil e os brasileiros a partir da valorização da identidade nacional.” (2005, p. 11)

Líder de audiência em horário nobre, em 2019 o Jornal Nacional completou 50 anos. Assim, uma série de ações foram realizadas para comemorar cinco décadas de telejornalismo, como o lançamento do livro do Memória Globo, em parceria com a Globo Livros “JN: 50 anos de telejornalismo”. A apuração dos fatos no telejornalismo da Globo, especialmente no Jornal Nacional, foi e continua sempre muito presente. A

forma como as notícias são dadas e as reportagens como um todo dão a oportunidade de enxergar uma linguagem totalmente correta do telejornalismo brasileiro.

Edição do dia 21 de novembro de 2022

Na edição do Jornal Nacional de 21 de novembro de 2022, todas as informações sobre os jogos daquele dia foram abordadas. O programa desse dia foi apresentado por William Bonner e Renata Vasconcellos e teve 37 minutos e 32 segundos de duração.

Crítérios de noticiabilidade	Homem	Mulher
1. Notoriedade	13X	6X
2. Relevância	13X	6X
3. Novidade	13X	6X
4. Notabilidade	13X	6X
5. Inesperado	-	1X

Quadro 6: critérios encontrados nas informações do Jornal Nacional do dia 21 de novembro de 2022.

No horário nobre, é possível observar, em nível quantitativo, que as informações apresentadas por homens possuem critérios de noticiabilidade mais elevados do que as apresentadas por mulheres. A participação masculina se sobressai com relação à participação feminina.

Já na abertura e antes da vinheta do JN ir ao ar, Renata e Bonner leram as notícias que seriam destaque na edição do dia, grande parte delas referentes a Copa do Mundo. É importante ressaltar que, nesse programa em especial, a presença de jornalistas homens foi muito mais marcante do que a presença de mulheres. Eles foram responsáveis por quase todas as matérias que foram ao ar referentes a Copa, com exceção de uma, que foi feita por uma mulher. Essa edição também só teve matérias gravadas com repórteres direto do Catar, já que a diferença do fuso horário dificultou as entradas ao vivo nos programas que iam ao ar mais tarde aqui no Brasil, pois lá já era madrugada. Durante toda a edição, William e Renata introduzem diversas reportagens sobre a Copa e chamam as matérias referentes aos jogos e também sobre os jogadores.

Reforçando a visão de que, nessa edição do Jornal Nacional, os homens se destacaram bem mais do que as mulheres, no início do telejornal de horário nobre, foi um homem que começou falando. William Bonner inicia chamando a primeira reportagem da edição daquele dia, a respeito da estreia do Brasil no mundial, que ocorreria três dias após. O apresentador dá uma introdução e chama uma matéria de Eric Faria sobre a expectativa para o jogo e a escalação do técnico Tite para a partida.

Na volta para o estúdio, Renata Vasconcellos chama outra reportagem sobre a Copa, dessa vez sobre a visita da seleção ao estádio que faria a estreia. A matéria é do jornalista Guilherme Pereira. Logo depois, William chama uma outra reportagem, mais uma vez de um repórter homem, Edson Viana, sobre o jogo entre Inglaterra e Iran. O repórter também fala sobre o protesto que os jogadores ingleses fizeram contra o racismo, mesmo sem poder protestar contra a causa LGBTQIA+.

Além dessas, outras reportagens sobre as outras partidas que ocorreram naquele dia foram ao ar. O repórter Edgar Alencar falou sobre Holanda e Senegal, e Felipe Brisolla sobre Estados Unidos e País de Gales. O programa também trouxe informações e expectativas para as partidas que ocorreram no dia seguinte, entre Argentina e Arábia Saudita. Uma matéria sobre o craque Lionel Messi entra no ar, do repórter Carlos Gil, que teve como critérios de noticiabilidade a novidade, por serem informações atualizadas sobre o jogador, relevância, pelo Messi ter uma importância grande para o futebol como um todo, e a notoriedade, pela celebridade dos acontecimentos que possui valor como notícia.

“Lionel Messi vai se tornar amanhã, quando entrar em campo para enfrentar a Arábia Saudita, o argentino com o maior número de participações em mundiais. Seguramente é a minha última Copa, a última chance que tenho de realizar esse sonho que é de todos nós, disse o capitão argentino. Ele desmentiu qualquer lesão, depois que uma imagem do tornozelo supostamente inchado circulou em redes sociais.” (informação verbal).

O jornalista Pedro Bassan também traz uma matéria para falar sobre o jogo entre México e Polônia, Guto Rabêlo traz tudo sobre a partida entre Dinamarca e Tunísia e, por último, Marcelo Courrage traz outra matéria sobre a partida entre França e Austrália. Todas essas matérias têm em comum os critérios notoriedade, relevância, novidade e notabilidade. A relevância pela importância em informar ao público tudo sobre os próximos jogos do mundial, notoriedade pelos acontecimentos serem relevantes, novidade pelas informações sobre as partidas serem sempre renovadas ao telespectador, e notabilidade pelos jogos possuírem um interesse geral.

William Bonner também mostra os horários dos jogos do dia seguinte, deixando o telespectador bem informado sobre as partidas. Renata Vasconcellos chama uma matéria sobre as atenções voltadas ao craque Cristiano Ronaldo durante o mundial. A reportagem é de Júlia Guimarães, única repórter que participou da edição, e possui os critérios de noticiabilidade novidade, pelas informações atualizadas trazidas a respeito do jogador da seleção portuguesa, relevância por ser importante mostrar informações de jogadores do mundo que são de interesse público como Cristiano Ronaldo, e notoriedade, novamente pela celebridade envolvida nos acontecimentos. O inesperado pode ser visto na surpresa que causa na comunidade, com informações relevantes e polêmicas sobre o jogador, que enfrentava uma troca de time.

“Cristiano vem convivendo com a reserva no Manchester United, clube que ele joga na Inglaterra. Poucos dias antes de vir aqui para o Catar, ele fez duras críticas à diretoria e ao técnico da equipe, o holandês Eric ten Hag. Diz que se sente traído e que estão forçando a saída dele do time.” (informação verbal)

Ao final, William chama uma reportagem de Kiko Menezes sobre o jogador da seleção brasileira, Rafinha, criado na cidade gaúcha Porto Alegre. Nela, estão presentes os critérios novidade, relevância, notoriedade e inesperado. Novidade pela informação atualizada sobre um jogador e relevância pela preocupação que o JN teve de informar ao público um pouco sobre a vida de uma peça fundamental no time brasileiro, o jogador Rafinha. Já a notoriedade é vista na importância do que foi passado, principalmente para quem ainda não conhece muito sobre o jogador em questão. Por fim, o inesperado é por surpreender a expectativa das pessoas, que certamente não imaginavam que haveria uma matéria sobre ele.

Jornal da Globo

O Jornal da Globo é produzido em São Paulo e exibido de segunda à sexta-feira, sem um horário fixo, geralmente indo ao ar próximo da meia-noite. O telejornal é apresentado pela jornalista Renata Lo Prete desde 2017 e é destinado, principalmente, às pessoas que terminam sua jornada diária bastante tarde.

Estreou no ano em que a Rede Globo comemorou 14 anos, em 1979. É um noticiário de fim de noite que busca levar ao telespectador análises, grandes reportagens, séries e entrevistas. Lá no início, as informações de outros lugares do mundo eram apresentadas de Londres e Nova York. Quem apresentava era Sérgio Chapelin e o editor-chefe era Fábio Perez. Com o passar dos anos, várias mudanças já ocorreram e diversos nomes já passaram pela apresentação do telejornal, inclusive muitas mulheres, como Fátima Bernardes, Lílian Witte Fibe, Mônica Waldvogel e Sandra Annenberg.

Edição do dia 21 de novembro de 2022

O Jornal da Globo de 21 de novembro de 2022 teve a apresentação de Renata Lo Prete e 44 minutos e 53 segundos de duração.

Critérios de noticiabilidade	Homem	Mulher
1. Notoriedade	11X	3X
2. Relevância	11X	3X
3. Novidade	1X	1X
4. Notabilidade	11X	3X
5. Inesperado	1X	1X

Quadro 7: critérios encontrados nas informações do Jornal da Globo do dia 21 de novembro de 2022.

Como característica nessa edição é possível citar o destaque dos jornalistas homens. Dessa forma, é importante observar que, mesmo com uma jornalista mulher tendo um papel de destaque na apresentação, os homens possuem mais aparições, visto que trazem reportagens sobre a Copa durante todo o programa. Renata Lo Prete já abre o Jornal da Globo deste dia com informações sobre o primeiro dia completo de Copa do Mundo, que foi marcado por manifestações contra diferentes tipos de discriminação.

“Antes do apito inicial, a seleção da Inglaterra se ajoelhou em defesa da igualdade racial. Os jogadores estavam impedidos pela FIFA de colocar braçadeiras em apoio à população LGBTQIA+, mas ela foi usada por uma comentarista da BBC, ex-integrante da seleção feminina, que cobria a partida. Do lado do Iran, os jogadores não cantaram o hino do país, há meses mergulhado em protestos originados da repressão do regime dos aiatolás às mulheres.” (informação verbal)

Após a abertura, Renata chama o jornalista Léo Lepri do estúdio, para falar sobre a Copa. Léo traz informações sobre a estreia do Brasil e chama uma reportagem de Gabriela Ribeiro sobre os jogadores do Brasil e a visita ao estádio antes da estreia. Os critérios encontrados na matéria foram notabilidade, pela qualidade dos

acontecimentos serem visíveis, notoriedade, pela importância hierárquica dos acontecimentos, ou seja, da visita ao estádio, e relevância pela preocupação de continuar informando o público, mesmo que as notícias já tenham sido passadas em outros jornais. Algumas pessoas podem estar vendo somente nesse jornal. Gabriela não traz nenhuma novidade, pois as informações já haviam sido passadas nos outros programas do dia, porém se destaca por falar informações importantes sobre futebol e seleção brasileira.

“Privacidade para montar um time titular, algo que hoje, enfim, o Tite fez pela primeira vez. A entrada de Vinicius Junior na ponta esquerda é uma das poucas dúvidas que continuam sem resposta.” (informação verbal)

De volta ao estúdio, Léo Lepri traz informações sobre os jogadores que já estariam certos na escalação do time, como o atacante Neymar. Uma reportagem de Débora Gares aborda a importância de Neymar no time da seleção brasileira. Essa reportagem contou com todos os critérios escolhidos para a pesquisa: notabilidade (pela visibilidade que uma matéria sobre Neymar traz), relevância (pela reportagem ter como característica a preocupação de querer levar ao público informações importantes), inesperado (já que ninguém esperava uma matéria exclusiva sobre Neymar), notoriedade (pela importância da pessoa envolvida na matéria, o Neymar) e novidade (informações atualizadas para o telespectador).

Essa edição do Jornal da Globo, assim como o Jornal Nacional, também trouxe diferentes reportagens sobre os jogos do dia, entre Inglaterra e Iran, País de Gales e Estados Unidos e Holanda e Senegal. Lepri também traz o Bolão do Jornal da Globo, com os palpites e pontuações dos participantes, informações sobre os jogos do dia seguinte, e um quiz com perguntas dos times.

Uma última reportagem é trazida nesta edição sobre os momentos marcantes da Copa até ali, entre eles o jogo de abertura, entre Equador e Catar. Uma matéria que trouxe os critérios notabilidade, notoriedade, relevância, inesperado e novidade. A notabilidade por ter muita visibilidade, notoriedade pela importância dos acontecimentos, dos momentos que se destacaram do mundial, relevância por serem acontecimentos marcantes e detalhados, inesperado por surpreender o público e, por último, novidade, por serem informações atualizadas.

“O técnico do Equador já tinha avisado, o mundo inteiro estaria assistindo a partida de abertura, e tava mesmo. Até o mascote da Copa, olha ele aqui. Todo mundo de olho em um homem: Enner Valencia e a bola do pênalti. Quanta pressão para fazer o primeiro gol da Copa. Valencia piscou uma só vez, parecia tenso, mas ele estava vidrado mesmo no goleiro. Quanta tranquilidade, Valencia, calmo, tapinha no canto, pressão que nada.” (informação verbal)

Um fato interessante é que Léo Lepri também chama as mesmas reportagens que já haviam ido ao ar no Jornal Nacional mais cedo, sobre os jogos do dia seguinte. É importante ressaltar que essa edição teve duas reportagens de mulheres sobre a Copa, enquanto o Jornal Nacional só teve uma. Como já citado, o Jornal da Globo tem uma apresentadora mulher, porém mesmo com esse fator, os homens acabaram se sobressaindo nesta edição.

3. Resultados e Discussão

Diante da análise dos programas da grade de programação da Rede Globo do dia 21 de novembro de 2021, é possível observar muitos pontos importantes. Apesar das mulheres estarem em espaços de destaque, a quantidade de homens que aparecem nos telejornais, de maneira geral, é maior do que a quantidade de mulheres.

As notícias apresentadas pelas mulheres nos telejornais da Globo durante o período da Copa do Mundo foram relevantes. Toda vez que as mulheres participavam das edições, traziam notícias importantes e de interesse público. Elas também ocuparam os mesmos espaços de homens nos cenários dos telejornais, não havendo diferenciação. Assim como eles, elas também tiveram papel de apresentadoras e repórteres, realizando pautas tão importantes quanto as pautas trazidas pelos jornalistas homens. Elas trouxeram pautas sobre a Copa, seleção brasileira, seleções de outros países e jogadores com grande importância para o mundial como um todo.

As pautas realizadas pelas mulheres tiveram sim a mesma relevância que as pautas realizadas por homens. Não houve distinção, como por exemplo os homens falarem de seleção brasileira e as mulheres de outras seleções. Todos falaram sobre os mais variados assuntos relacionados à Copa do Mundo. É importante ressaltar o destaque que foi dado à repórter Carol Barcellos, que realizou quase todas as entradas ao vivo direto do Catar, trazendo informações pertinentes e que despertavam interesse no telespectador a respeito da seleção brasileira e também do país sede da Copa.

As mulheres apresentaram as notícias sobre as principais seleções e sobre os principais jogos, assim como os homens, e ocuparam espaços opinativos e evidentes, inclusive ao falar tecnicamente sobre futebol. De uma maneira geral, todas as notícias apresentadas por elas tiveram como critérios de noticiabilidade novidade, relevância, notabilidade, notoriedade e inesperado. Porém, apesar da relevância que elas tiveram, estavam em menor número e, na maior parte dos casos, tiveram menos participações do que os homens. Com isso, foi possível observar e analisar como se deu a presença feminina e masculina nos programas.

Conforme o método Análise de Conteúdo (BARDIN, 2011) e a aferição dos dados de cinco edições de programas da Globo, foram vistos 73 critérios de noticiabilidade presentes nas participações femininas e 143 critérios nas participações masculinas. É possível afirmar que essa diferença se dá, principalmente, pela maior quantidade de homens fazendo reportagens, com relação a quantidade de mulheres. Assim, é importante ressaltar que, em um evento tão grande como a Copa do Mundo, os homens ainda são maioria na cobertura. Mesmo com a emissora investindo em mais mulheres em papéis de destaque na cobertura de eventos esportivos, ainda assim os homens acabam sendo maioria no quesito quantitativo.

A mulher, como já dito anteriormente, se destacou mais nos programas veiculados durante o dia (Hora 1, Bom dia Brasil e Jornal Hoje) do que nos programas que vão ao ar no período da noite (Jornal Nacional e Jornal da Globo). Dito isso, fica claro que, em programas com maior audiência como esses, os homens são maioria e possuem mais espaço do que as mulheres.

Os programas noturnos possuem maior audiência por serem veiculados nos períodos em que o público está em casa e assiste aos noticiários. Como visto na análise do Jornal Nacional, o programa conseguiu trazer uma grande quantidade de reportagens de homens e apenas uma reportagem feminina. No Jornal da Globo, muitas das reportagens se repetem, reforçando a ideia de que a participação feminina foi inferior nos telejornais noturnos. Dessa forma, é importante questionar qual seria o

motivo disso. Se várias mulheres jornalistas estavam no Catar para cobrir o evento, por que elas não foram mais exploradas e tiveram mais participações nos telejornais de maior audiência?

4. Considerações Finais

A partir do estudo realizado, é possível afirmar que o quão importante é a participação feminina nas mais diversas esferas da sociedade, inclusive nos meios de comunicação e no jornalismo esportivo. Em 2019, a Copa do Mundo Feminina de Futebol, que ocorreu na França, trouxe a reflexão da desigualdade de gênero existente no futebol, pois assim como há sexismo no jornalismo esportivo, a prática do futebol por mulheres também é alvo de críticas. Dessa forma, pela primeira vez a TV Globo transmitiu os jogos de uma Copa do Mundo Feminina de Futebol e também incluiu mulheres para serem comentaristas dos jogos.

Durante muito tempo, as mulheres não tiveram a oportunidade de ocupar certos espaços. Fato esse que mudou com o passar dos anos, pois hoje elas podem estar onde quiserem e ocupam espaços fundamentais. Por anos, elas desempenharam funções secundárias e, em muitos aspectos, foram coadjuvantes de funções desempenhadas por homens. Quando se fala no jornalismo esportivo, principalmente no telejornalismo, as mulheres tiveram que lutar muito para que pudessem ocupar cargos que hoje ocupam, como o de narradoras.

É importante ressaltar também que, se hoje é possível ver mulheres à frente das transmissões de futebol, é porque outras vieram antes e desbravaram a área, e também porque profissionais e atletas se uniram para lutar por mais representatividade e visibilidade para mulheres no esporte. Portanto, elas já lutam há bastante tempo pela igualdade e pelo seu espaço nos mais diversos locais. É possível afirmar que a mulher conquistou, gradativamente, seu espaço no telejornalismo. Com isso, a sociedade agora tem a visão de que elas podem sim exercer as mais variadas funções de maneira muito eficiente, desmistificando a ideia de que somente homens foram feitos para estarem em certos locais.

Referências

- BARDIN, Laurence. *Análise de conteúdo*. São Paulo: Edições 70, 2011.
- CAPITANI, Lidia. Copa das Mulheres: a batalha das jornalistas esportivas por representatividade. 2022. Disponível em: <https://www.meioemensagem.com.br/womentowatch/copa-das-mulheres-a-batalha-das-jornalistas-esportivas-por-representatividade>. Acesso em: 4 maio 2024.
- DANTAS, Monique. *Mulheres no Jornalismo Esportivo*. 2015. Dissertação (Mestrado em Comunicação) – Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2015. Disponível em: <https://pantheon.ufrj.br/bitstream/11422/5635/1/MDantas.pdf>. Acesso em: 9 jan. 2023.
- GEBHARDT, J. B. B.; NEGRINI, M.; NUNES, C. D. A mulher no telejornalismo esportivo: ponderações sobre o programa Globo Esporte São Paulo. *Semina: Ciências Sociais e Humanas (Online)*, v. 40, p. 239, 2019.
- MEMÓRIA GLOBO. *Bom Dia Brasil*. Disponível em: <https://memoriaglobo.globo.com/jornalismo/jornalismo-e-telejornais/bom-dia-brasil/>. Acesso em: 1 fev. 2023.

- MEMÓRIA GLOBO. *Hora Um*. Disponível em:
<https://memoriaglobo.globo.com/jornalismo/jornalismo-e-telejornais/hora-um/>. Acesso em: 1 fev. 2023.
- MOTA, Isis. *Jornalismo esportivo de saia: A participação feminina no Jornalismo Esportivo*. Brasília: Faculdade de Tecnologia e Ciências Sociais Aplicadas, 2013. Disponível em:
<https://repositorio.uniceub.br/jspui/bitstream/235/4004/1/20942932.pdf>. Acesso em: 29 out. 2022.
- NEGRINI, Michele; BRANDALISE, Roberta. Os critérios de noticiabilidade no telejornalismo: uma reflexão a partir da tragédia de Santa Maria. *Revista Pauta Geral – Estudos em Jornalismo*, Universidade Estadual de Ponta Grossa. Disponível em:
<http://www.revistas2.uepg.br/index.php/pauta/article/view/7050/4576>. Acesso em: 8 fev. 2023.
- PERFIL DO JORNALISTA BRASILEIRO: características sociodemográficas, políticas, de saúde e do trabalho. Florianópolis: Universidade Federal de Santa Catarina, 2021. Disponível em:
<https://perfildojornalista.paginas.ufsc.br/files/2022/08/RelatorioPesquisaPerfilJornalistas2022x2.pdf>. Acesso em: 10 fev. 2023.
- RIBEIRO, Marcela. Narradora da Copa, Natália Lara comemora espaço para mulheres: "Impactando". 2022. Disponível em: <https://natelinha.uol.com.br/copa-2022/2022/11/24/narradora-da-copa-natalia-lara-comemora-espaco-para-mulheres-impactando-190435.php>. Acesso em: 4 maio 2024.
- TRAQUINA, Nelson. *Teorias do Jornalismo: a tribo jornalística, uma comunidade interpretativa transnacional*. v. 2. Florianópolis: Insular, 2005.
- WOLF, Mauro. *Teorias das comunicações de massa*. 2. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2005.